

TARJIMA AMALIYOTI VA PUBLITSISTIK MATERIALLARDA INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA FAOLIYAT YURITISH

Fazilat EGAMOVA,
O'zJOKU doktoranti,
fazilategamova282@gmail.com
ORCID: 0009-0006-7542-3261

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi tarjima amaliyoti va publitsistik materiallarni yaratishda innovatsion yondashuvlarning o'zini yoritiladi. Tarjima jarayonida sun'iy intellekt, korpus lingvistikasi, avtomatik tahlil va media integratsiya usullari qo'llanilayotganligi tahlil haqida ma'lumot berish bilan bir qatorda tadqiqot natijalari jurnalistika va tarjima fanlari uchun metodik- amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: tarjima amaliyoti, publitsistika, innovatsion yondashuv, jurnalistik tahlil, axborot texnologiyalari, media madaniyat

Kirish

Zamonaviy axborot maydonida tarjima va publitsistik ijod bir-birini to'ldiruvchi sohalar sifatida rivojlanmoqda. Publitsistik materiallarning global miqyosda tez tarqalishi, ularni turli tillarga sifatli tarjima qilish zaruriyatini kuchaytirmoqda. Shu bois tarjima amaliyotida innovatsion yondashuvlar — raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt asosidagi dasturlar, multimedia vositalarining qo'llanishi — jurnalistikaning samaradorligini sezilarli oshirmoqda. Tarjima nafaqat lingvistik jarayon, balki ma'naviy, madaniy va axboriy vosita sifatida insoniyat tafakkurini boyituvchi omildir. Publitsistik matn esa jamiyatdagi dolzarb muammolarni tahlil etib, ularni ijtimoiy ongga yetkazish vazifasini bajaradi. Ushbu

ikki yoʻnalishning innovatsion asosda uygʻunlashuvi bugungi jurnalistikaning sifat koʻrsatkichini belgilovchi muhim omilga aylangan.

Natija va mulohazalar

Aynan quydagi ikkita yoʻnalish asosida hozirda turli xil sohalarda koʻplab yangiliklar amalga oshirilmoqda shu bilan bir qatorda publitsistik tarjimalar orqali yosh kadrlarning ilmiy salohiyatini oʻstrishda yanada kengroq qoʻllanmalardan foydalanilmoqda. Publitsistik tarjimaning oʻziga xosligi shundan iboratki, publitsistik tarjima badiiy yoki ilmiy tarjimadan farqli oʻlaroq, soʻzning hissiy, taʼsirchan va ijtimoiy ahamiyatini saqlab qolishni talab etadi. Masalan, siyosiy maqola, tahliliy sharh yoki intervyu tarjimasida muallifning ohangi, nutq madaniyati va mantiqiy urgʻulari toʻliq aks ettirilishi lozim. Bu esa tarjimonning nafaqat til bilimiga, balki media tafakkuriga ham bogʻliq. Publitsistik materiallar tahlilida funksional-ekvivalentlik prinsipi muhim ahamiyatga ega. Yaʼni tarjima jarayonida soʻzning toʻliq maʼnosi emas, balki uning axboriy, emotsional va ijtimoiy vazifasi saqlanib qolishi kerak. Shu jihatdan, publitsistik tarjimon jamiyatning kommunikativ koʻprigini yaratadi.

Tarjima amaliyotida innovatsion yondashuvlar

Zamonaviy tarjimonlar faoliyatida quyidagi innovatsion vositalar keng qoʻllanilmoqda: Sunʼiy intellekt va mashinaviy tarjima (Google Translate, DeepL, ChatGPT tahlil vositalari);

Korpus lingvistikasi asosida tarjimani tahlil qilish;

Raqamli leksik bazalar va terminologik lugʻatlardan foydalanish;

Avtomatik redaktorlash dasturlari yordamida matn sifatini oshirish;

Koʻp tarmoqli media muhitda (video, blog, podkast) matnni moslashtirish.

Biroq texnologik qulaylik bilan birga tarjimonning ijodiy masʼuliyati ortadi. Mashina tarjimasi sintaktik moslikni taʼminlasa-da, publitsistik ohang, maʼnaviy urgʻu va konnotativ maʼnoni ifodalash uchun inson tafakkuri zarur.

Publitsistik materiallarda innovatsion yondashuvlar

Hozirgi zamon publitsistikasi an'anaviy gazeta va jurnallardan raqamli platformalarga ko'chmoqda. Blog, veb-portal, telekanal va ijtimoiy tarmoqlarda chop etilayotgan publitsistik materiallar interaktiv, vizual va multimediamiy shaklda yaratilmoqda. Bu holat jurnalist va tarjimonning malakasiga yangicha talablar qo'yadi:

- Materialni ko'p tilli muhitga moslashtirish, ya'ni tarjimani turli auditoriyalar uchun optimallashtirish;
- Axborot tezligi bilan sifat o'rtasidagi muvozanatni saqlash;
- Maqolalarda infografika, video-syujet, audio sharh kabi elementlarni birlashtirish;
- Publitsistik tahlilda data-jurnalistika va vizual tahlil usullarini qo'llash.
- Innovatsion publitsistika endi faqat matn emas, balki ko'p funksiyali kommunikatsiya vositasi sifatida qaralmoqda.

Xalqaro tajribaning umumiy ko'rinishi

XXI asrda tarjima amaliyoti va publitsistik faoliyat global kommunikatsiyaning ajralmas qismiga aylandi. Xalqaro miqyosda jurnalistika sohasida innovatsion yondashuvlar, ayniqsa, raqamli tarjima texnologiyalari, multimodal kommunikatsiya, hamda madaniyatlararo moslashtirish metodlari asosida rivojlanmoqda.

Dunyoning yetakchi OAVlari — BBC (Buyuk Britaniya), The New York Times (AQSh), Deutsche Welle (Germaniya) va Al Jazeera (Qatar) tahririyatlarida tarjimon-jurnalistlar faoliyati AI-assisted translation (sun'iy intellekt yordamidagi tarjima) hamda machine learning asosida takomillashtirilmoqda. Masalan, BBC Monitoring bo'limi xalqaro xabarlarini avtomatik tarjima tizimlarida qayta ishlaydi, so'ng ularni inson muharrirlari stilistik va madaniy jihatdan moslashtiradi.

AQShda esa Columbia Journalism School va Massachusetts Institute of Technology (MIT) tadqiqot markazlarida jurnalistik tarjimalarda innovatsion yondashuvlar bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ular tarjimani nafaqat til

vositasi, balki axborot tahlili, ijtimoiy kontekstni ochib berish, va faktologik aniqlikni ta'minlash vositasi sifatida ko'radilar.

Evropada (xususan, Germaniya va Fransiyada) “media translation” yo'nalishi ko'p tillilik va madaniy xilma-xillikni qo'llab-quvvatlashda muhim o'rin tutadi. Bu jarayonda CAT tools (Computer-Assisted Translation tools), DeepL, Smartcat, Memsources kabi platformalar jurnalistlar va tarjimonlarning asosiy ish qurollariga aylangan. Osiyo mamlakatlarida, jumladan, Yaponiya, Janubiy Koreya va Xitoyda esa media tarjimasi milliy qadriyatlarni xalqaro darajada targ'ib qilish vositasi sifatida qaraladi. Bu davlatlarda madaniy kontekstni chuqur o'rganish, publitsistik tahlilni global kontekstga moslashtirish, va innovatsion media platformalarda ko'p tillilikni rivojlantirish dolzarb hisoblanadi.

Shunday qilib, xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, zamonaviy tarjima amaliyoti publitsistik faoliyatda til, texnologiya va madaniyat uyg'unligini ta'minlash orqali yangi professional standartlarni shakllantirmoqda. Bu yondashuv o'zbek jurnalistikasida ham qo'llanilsa, milliy publitsistikani global media makonida tanitish imkoniyatlari kengayadi.

Xulosa

Tarjima amaliyoti va publitsistik ijod zamonaviy axborot jamiyatining ikki asosiy bo'g'ini sifatida bir-birini to'ldiradi. Ularning innovatsion asosda rivojlanishi o'z o'rnida global kommunikatsiyani samarali tashkil etadi. Milliy media mahsulotlarni xalqaro miqyosga olib chiqish orqali jurnalistikaning axboriy, ma'naviy va madaniy vazifalarini kengaytiradi. Demak, tarjimon va publitsistik bugungi davrda madaniyatlararo ko'priklar vazifasini bajaradi. Tarjima amaliyoti va publitsistik faoliyat o'zaro integratsiya qilinib, jurnalistikaning xalqaro maydondagi ta'sirini kuchaytirmoqda. Shuningdek, transmedia jurnalistika shakllari — bir mavzuni bir necha media platformalarda (matn, video, podkast, ijtimoiy tarmoq) yoritish — tarjima va publitsistik yondashuvlar sintezini taqozo etmoqda. Ularning innovatsion fikrlashi jurnalistikaning yangi bosqichga chiqishida hal qiluvchi

ahamiyat kasb etadi. Shu sababli ham tarjima sohasida nafaqat publitsistik materiallarni balki boshqa turdagi ma'lumotlarni qayta ishlash jarayoni kttamas'uliyat talab qiluvchi faoliyatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Bassnett, S. (2011). Reflections on Translation. Multilingual Matters.
- Bielsa, E., & Bassnett, S. (2009). Translation in Global News. Routledge.
- Cronin, M. (2013). Translation in the Digital Age. Routledge.
- Do'stmuhammad, X. (2017). Ommaviy axborot va badiiyat. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot.
- Hatim, B., & Mason, I. (2005). Discourse and the Translator. London: Routledge.
- Kress, G., & van Leeuwen, T. (2001). Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication. Arnold.
- Pym, A. (2014). Exploring Translation Theories. Routledge.
- Schäffner, C. (2012). Rethinking Translations in News Media. John Benjamins.
- Shomurodova, N. (2021). Zamonaviy tarjima nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: TNU.
- Venuti, L. (2018). The Translator's Invisibility: A History of Translation. Routledge.

TRANSLATION PRACTICE AND THE APPLICATION OF INNOVATIVE APPROACHES IN JOURNALISTIC MATERIALS

Abstract. This paper explores the role of innovative approaches in translation practice and journalistic writing. It analyzes the use of artificial intelligence, corpus linguistics, automatic text analysis, and media integration in modern translation processes. The study also highlights the transformation of publicistic writing into digital, interactive, and multimedia formats. The results

emphasize the methodological and practical importance of innovation in translation and journalism for enhancing communication efficiency and cultural exchange.

Keywords: Translation Practice, publicism / Journalistic Writing, innovative approach, journalistic Analysis, information Technologies, media Culture

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРАКТИКА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ

Аннотация В данной статье рассматривается роль инновационных подходов в практике перевода и создании публицистических материалов. Анализируется использование искусственного интеллекта, корпусной лингвистики, автоматического анализа текста и медиа-интеграции в современных переводческих процессах. Отмечается трансформация публицистического творчества в цифровые, интерактивные и мультимедийные формы. Результаты исследования имеют методическое и практическое значение для развития журналистики и переводоведения.

Ключевые слова: Переводческая практика, публицистика. Инновационный подход, журналистский анализ, информационные технологии, медиа-культура